

Vasile Iarmulschi, *The Settlements of the Poienești-Lucașeuca Culture. Archaeological study of settlements in the Carpathian-Dniester region from the end of the 3rd to the 1st century BC.*

BAF, 19, Rahden/Westf. 2020, ISBN 978-389646-529-0

Finalul zbuciumatului an 2020 a venit cu noutăți editoriale foarte îmbucurătoare pentru mediul arheologic de la Chișinău, compensând, într-un fel, multitudinea confuziilor ce au planat de-a lungul perioadei pandemice. O multășteptată monografie semnată de colegul Vasile Iarmulschi a văzut lumina tiparului în prestigioasa colecție BAF (Berliner Archäologische Forschungen 19), reprezentând o foarte importantă realizare a autorului, dar și a întregii bresle arheologice din Moldova.

Vasile Iarmulschi, după susținerea tezei de doctorat (2014), a avut ambiția și perspicacitatea să obțină un grant de cercetare postdoctorală de la extrem de prestigioasa Fundație Alexander von Humboldt. Puțini sunt arheologii din Republica Moldova, de altfel ca și cercetătorii din alte domenii, care au reușit să convingă exigentele comisii de experți de la Fundație, de aceea am urmărit cu atenție evoluția profesională a mai tânărului meu coleg și trebuie să recunosc că acesta nu a dezamăgit. Anul curent s-a dovedit a fi unul foarte eficient pentru colegul Vasile Iarmulschi, încununând substanțiale eforturi depuse de-a lungul ultimilor ani. Evident, printre realizările majore aș menționa, în primul rând, publicarea a două monografii importante pentru valorificare patrimoniului arheologic ce caracterizează ultimele secole ale erei pre-creștine. Prima dintre ele – ”Așezarea și necropola de tip Poienești-Lucașeuca de la Borosești” – constituie rezultatul studiilor doctorale, fiind semnată împreună cu reputatul profesorul bucureștean Mircea Babeș, apărută în seria Tyragetia, nr. XXXII, Chișinău. Cea de a doua monografie este rodul studiilor post-doctorale, realizate în cadrul proiectului Alexander von Humboldt la Freie Universität Berlin: monografia ”The Settlements of the Poienești-Lucașeuca Culture. Archaeological study of settlements in the Carpathian-Dniester region from the end of the 3rd to the 1st century BC”. Asupra celei din urmă ne vom opri în rândurile de mai jos.

Monografia este dedicată transformărilor ce au avut loc în silvostepa carpato-nistreană în ultimele trei secole ale erei pre-creștine. Mai exact,

este vorba de o abordare monografică a siturilor de habitat ce definesc cultura Poienești-Lucașeuca, care, în ciuda investigațiilor de aproape trei sferturi de veac, rămân a fi insuficient cunoscute și valorificate. De fapt, până în acest moment nu a existat nici o monografie dedicată subiectului. O astfel de situație a avut repercusiuni asupra înțelegerii și receptării întregii culturi arheologice, respectiv asupra definirii fenomenelor și proceselor ce o definesc. Acoperirea acestui gol istoriografic constituie o foarte importantă contribuție a autorului, iar în contextul acestei contribuții de o importanță majoră este întocmirea unui catalog exhaustiv pentru siturile de habitat de tip Poienești-Lucașeuca, care devine un important instrument pentru oricine va fi interesat de subiect.

Structura definită pentru realizarea scopului a fost una optimă, care permite cititorului să urmărească în mod logic un tablou de ansamblu foarte bine conturat. Așa cum este judicios pentru oricare dintre demersurile științifice bine organizate, un prim pas a fost făcut spre deslușirea unei

situații cât mai obiective ce se conturase în rezultatul cercetării predecesorilor, până la declanșarea investigației proprii. În acest sens, subiectul a fost împărțit în două: un prim aspect a vizat istoricul cercetărilor de teren, după care a urmat o analiză istoriografică a subiectului cercetat. Un astfel de demers, după cum menționase chiar autorul, urmă să-i permită, pe de o parte, delimitarea setului de probleme nesoluționate sau a celor care încă nu sunt suficient elucidate, iar pe de altă parte – să delimiteze șirul de situații interpretate diferit sau chiar contradictoriu. Istoricul cercetărilor de teren a fost prezentat în ordine cronologică, urmărind etapă după etapă evoluția interesului pe care mediul academic l-a manifestat pentru situările culturii Poieniști-Lucașeuca. De luat în seamă că au fost trecute în revistă nu doar cercetările așezărilor, care evident rămâneau în epicentrul atenției, dar și rezultatele obținute în siturile funerare. A fost fixat acel apogeu al cercetărilor, care a restrâns la maxim cercul de interes pentru descoperirile bastarne și care, voi adăuga eu, a cunoscut, din acel moment, o decadentă continuă. Marii cercetători ai epocii, atât din România, cât și din Ucraina, s-au retras treptat din câmpul bătăliilor academice, fără să lase discipoli care să fi dus mai departe torța înaintașilor. Se părea că în domeniul studiilor ce definesc ultimele secole pre-creștine se va constitui un gol care nu va mai ajunge să fie completat. Spre bucuria tuturor, însă, procesele nu au fost ireversibile, Chișinăul preluând ștafeta investigațiilor culturii Poieniști-Lucașeuca, iar Vasile Iarmulschi devenind un pilon important în edificarea actualelor construcții științifice privind sfârșitul celei de a doua epoci în spațiul est-carpat. Istoriografia a fost prezentată prin prisma a două probleme fundamentale, care rămân a fi parțial soluționate – cronologia/periodizarea și geneza culturii Poieniști-Lucașeuca, iar pentru a desprinde evoluția ipotezelor ce s-au conturat de-a lungul cercetărilor asupra acestor aspecte, s-a recurs la expunerea lor în ordine cronologică.

Capitolul 2 este dedicat nemijlocit așezărilor culturii Poieniști-Lucașeuca care au fost prezentate inițial prin prisma caracteristicilor topografice și dimensionale. Și dacă stabilirea principalelor parametri topografici a fost o misiune abordabilă, atunci aprecierea dimensiunii siturilor a constituit o adevărată provocare ce nu prea ne oferă astăzi certitudini. Are perfectă dreptate autorul

când constată că doar în baza periegezelor și a cercetărilor limitate de teren nu îți poți forma o viziune obiectivă, iar în acest sens nici chiar prospecțiunile geomagnetice (aproape inexistente în cazul nostru) nu sunt o soluție, mai ales în cazul siturilor cu mai multe orizonturi. Unica posibilitate pentru a stabili situații certe este cea a săpăturilor tradiționale, care rămân a fi deocamdată doar un deziderat. În lipsa lor, autorul a sistematizat toate datele disponibile, oferind o imagine ipotetică a variațiilor dimensionale.

După analiza parametrilor topografici și dimensionali a urmat examinarea așezărilor prin prisma tipologiei structurilor ce-i sunt caracteristice. Pornind de la tipurile locuințelor, s-a mers spre diferitele dependențe, gropi, construcții cu caracter de cult, cu caracter economic și chiar funerar (în siturile de habitat sunt cunoscute și astfel de structuri). Atenționăm asupra faptului că numărul siturilor cercetate este foarte redus, iar a celor care au beneficiat de investigații pe suprafețe mari – e și mai restrâns. Acest fapt, pe de o parte a facilitat evidența materialului descoperit, însă, pe de altă parte, nu a oferit un număr satisfăcător de structuri pentru a o sistematizare sigură și temeinică a acestora. Totuși, prelucrarea minuțioasă a tuturor datelor disponibile la acest compartiment, chiar dacă sunt relativ puține și foarte dispersate, constituie un merit incontestabil al autorului pentru a observa și delimita tendințele existente. Atenționăm asupra observațiilor care ar sugera o posibilă organizare internă a așezărilor. În acest sens, constatările făcute în baza datelor de la Botoșana și Lozna Hlibicioc par a fi pertinente. Acestea sugerează organizarea locuințelor în cuiburi, iar amplasarea spațiilor locative în linie dreaptă, la distanțe mici una de alta, ar fi rezultatul trasării unor ulicioare. Evident, aceste concluzii necesită argumentări suplimentare, trasând vectorul unor investigații de viitor.

Cel mai consistent capitol a fost dedicat prezentării materialului arheologic descoperit în așezări, iar în cadrul acestuia cea mai mare atenție a fost acordată, evident, ceramicii. Autorul a reușit să ofere o clară imagine de ansamblu a respectivului grup de artefacte, propunând o tipologie pentru fiecare categorie de vase ceramice delimitată în cadrul așezărilor, însoțindu-le de lista siturilor în care au fost depistate și de o convingătoare ilustrare a acestora. Foarte importantă a fost analiza importurilor

grecești și elaborarea hărții de distribuire a acestora, în special având în vedere valențele cronologice ale amforelor ștamplate, dar și importanța acestor vestigii pentru stabilirea caracterului relațiilor cu lumea elenistică. De aceeași manieră s-a procedat și cu alte categorii de descoperiri. Astfel, hărți de distribuire au fost întocmite pentru ceramica celtică, pentru lingurile de lut, căței de vatră, fibule și colierele în formă de coroană. Cartarea ultimelor tipuri de descoperiri sunt deosebit de importante pentru a urmări nu doar reperele cronologice, dar și distribuirea teritorială a acestora și a stabili originea populațiilor ce au adus cu sine respectivele tipuri de artefacte. În acest sens, autorul a demonstrat fără tăgadă conexiunile directe cu mediul culturilor din nordul Europei Centrale – Jastorf de pe teritoriul Germaniei, Przeworsk și Okny de pe teritoriul Poloniei. Considerăm important să menționăm că în compartimentul prezentării materialului arheologic descoperit în așezări, autorul a venit cu o importantă contribuție în limpezirea tabloului general prin prezentarea grafică a descoperirilor pentru fiecare structură luată aparte. În acest fel, monografia pune la dispoziția cercetătorilor un important instrument de lucru care lipsea până la acest moment. Odată fiind prezentat materialul sistematizat, a fost creată baza necesară pentru compartimentul analitic, în cadrul căruia s-a pedalat pe două aspect-cheie ale culturii: cronologia așezărilor și originea descoperirilor.

Problema cronologiei culturii Poienești-Lucașeuca rămâne a fi una dintre cele mai discutate în istoriografie, fără să fi fost desprinsă vreă finalitate convingătoare. Acest subiect a fost permanent în centrul atenției colegului Vasile Iarmulski, care, de-a lungul anilor a publicat mai multe studii dedicate acestei probleme. În monografia pe care o prezentăm, observăm conturarea unei poziții clare, cu contribuții pertinente ce au la bază metode verificate. Pentru a preciza situațiile destul de incerte care s-au conturat până în acest moment cu privire la cronologia culturii, dar și cu privire la problemele ce delimitează periodizarea evoluției siturilor de habitat, au fost utilizate, într-o primă etapă, materialele ceramice din așezări. Acestea, fiind constituite din 31 tipuri de ceramică, au fost supuse unei analize de corespondență, pentru realizarea obiectivului fiind utilizat programul PAST (PAleotological STATistics, elaborat de Ö. Hammer, D. Harper și P. Ryan), prin care

s-au luat în calcul aspectele morfologice ale recipientelor din lut. Este adevărat că insuficiența numărului de structuri (doar 99 din 20 de situri) nu a permis să fie utilizată analiza de corespondență caracterizată prin abundență/frecvență, ci doar una de absență/prezență. Cu toate acestea, autorul a reușit să obțină o diagramă ce i-a oferit trei faze de evoluție a siturilor de habitat. Pornind de la această situație, în procesul analitic au fost antrenate datele oferite de piesele cu relevanță cronologică (material amforistic, podoabe, piese de vestimentație etc.), care au fost corelate cu fiecare dintre grupurile delimitate. În rezultat, s-a obținut următorul tablou conform sistemului cronologic propus de Waldhauser în anul 1987 și Reickhoff 1995: faza I – LT C1b-sfârșitul LT C2; faza II – LT D1-LT D2a(parțial); LT D2a (sfârșitul) – mijlocul LT D2b. În date absolute, conform autorului, cultura Poienești-Lucașeuca ar începe la sfârșitul secolului III a. Chr. și s-ar încheia prin anii 30-20 ai secolului I a. Chr. În linii mari aceste date pot fi acceptate, având, totuși, o remarcă privind racordarea la cronologia absolută. Afirmatiile tranșante pentru ancorarea începutului culturii la final de secol III a. Chr., deși este foarte probabilă (în special în contextul informațiilor ce vin din sursele scrise), ar mai avea nevoie de argumente sigure. În viziunea mea, din numărul restrâns de așezări ce au oferit, până la acest moment, materiale cu valență cronologică, un șir întreg nu mai pot fi considerate certe. Spre exemplu, siturile de la Kruglik, Borniș și Roșiori, după o examinare mai atentă, decad din lista celor care ar putea servi drept argumente privind faza incipientă a culturii, cea din urmă așezare oferind, totuși, repere cu privire la etapa finală. Așezarea de la Lunca Ciurii ne lasă o mulțime de rezerve din cauza unui posibil orizont getic, iar situl de la Satul Nou poate furniza doar deduceri indirecte, lăsând suficiente rezerve până la noi clarificări. Cele câteva așezări care mai rămân au semnele lor de întrebare. La Goroșova, spre exemplu, descoperirile pot fi greu atribuite culturii Poienești-Lucașeuca, chiar dacă este clar că este o așezare care trebuie pusă în legătură cu avansarea populațiilor din nordul Europei. Așezarea de la Dănești la Meri este practic necunoscută, cu un număr foarte mic de materiale, iar la Ivancea cercetarea se află într-o fază cvasi-timpurie și este prematur să ne pronunțăm cu certitudine.

În cadrul ultimului compartiment, Vasile Iarmulschi a stăruit asupra problemelor ce vizează geneza culturii Poienești-Lucașeuca. Pornind de la cele trei ipoteze cristalizate de-a lungul timpului în istoriografie, autorul le-a verificat valabilitatea prin delimitarea riguroasă a analogiilor pentru cele mai expresive grupuri de descoperiri, care, în mod explicit se raportau la două grupuri bine distincte. Un grup destul de larg de artefacte, care nu au analogii în mediile locale, s-au regăsit în mod constant pe teritoriile din nordul Europei Centrale, în peninsula Jutlanda cu insulele din apropiere, dar și în teritoriile din sudul Scandinaviei. Or, este vorba de arealul de răspândire a culturilor Jastorf, Przeworsk și Oknywie care sunt sincrone cu cultura Poienești-Lucașeuca. În acest sens a fost urmărită cu acuratețe circulația diferitelor tipuri de ceramică (în special a celor din categoria vaselor fine), dar și a artefactelor care sunt caracteristice doar regiunilor nordice: a unor tipuri de fibule, a căteilor de vatră, a colonilor în formă de coroană, a lingurilor de lut etc., demonstrând în mod convingător că formarea noii culturi în spațiul silvostepii carpato-nistrene a avut la bază o importantă componentă eterogenă ce s-a deplasat

spre Pontul Euxin din diferite regiuni nordice ale Europei Centrale, dar și în diferite segmente cronologice. Totodată, constatând perpetuarea unor elemente ce sunt specifice culturii getice, autorul înclină să vadă în procesul de constituire a culturii Poienești-Lucașeuca un fenomen sincretic, rezultat din tradițiile populației locale și a nou-veniților din nordul Europei Centrale.

Totalizând cele expuse, constatăm elaborarea unei monografii bine încheiate, cu o structură clasică pentru lucrările de acest gen, care în ciuda caracterului limitat al cercetărilor și materialului recuperat, ne pune la dispoziție o imagine de ansamblu suficient de inteligibilă, dar, care, în același timp, vine cu delimitarea problemelor care urmează a fi soluționate. În acest sens, monografia elaborată de colegul Vasile Iarmulschi, cu siguranță va fi una de referință, care, prin sistematizarea și analiza materialului acumulat, va reprezenta nu doar un tablou general al culturii, dar va constitui și un instrument comod de lucru pentru toți cei care vor continua să dezlege încă destul de încurcatul ghem al fenomenelor și proceselor care caracterizează ultimele secole pre-creștine în Europa Centrală.

Octavian Munteanu